

8

semi
nário

do como
mo sp

a arquitetura e
urbanismo modernos
e os acervos

CENTRO HISTÓRICO DE SÃO PAULO: DOCUMENTAÇÃO E ESTUDOS DE REABILITAÇÃO

Historical Center of São Paulo: documentation and rehabilitation studies

Centro Histórico de São Paulo: documentación y estudios de rehabilitación

CARRILHO, Marcos J.

Doutor. Arquiteto. FAU – Universidade Presbiteriana Mackenzie.
marcos.carrilho@gmail.com

RIBEIRO, Alessandro J C.

Doutor. FAU - Universidade Presbiteriana Mackenzie.
alessandrojose.ribeiro@mackenzie.br

SANTOS, Cecilia H G R dos

Doutora. FAU - Universidade Presbiteriana Mackenzie.
ceciliahelena.santos@mackenzie.br

WOLFF, Silvia F S.

Doutora. FAU - Universidade Presbiteriana Mackenzie.
silvia.wolff@mackenzie.br

do.co.mo.mo_

brasil | núcleo são paulo

A ARQUITETURA E URBANISMO MODERNOS E OS ACERVOS

RESUMO

A pesquisa "Centro Histórico de São Paulo: documentação e estudos de reabilitação" apresentada aqui, tem como objetivos principais avaliar o potencial de aproveitamento e reabilitação das estruturas urbanas e arquitetônicas da área central a partir do início do século XIX, e contribuir para preservação e gestão do patrimônio construído do Centro Histórico de São Paulo. Os dados e informações reunidos a partir do levantamento sistemático das edificações e da estrutura urbana, de estudos bibliográficos, dos levantamentos de fontes arquivísticas e de levantamentos de campo, são organizados no Banco de Dados do Centro Histórico de São Paulo.

Palavras-chave: Documentação; Banco de Dados; Preservação do Centro Histórico de São Paulo.

ABSTRACT

The research "Historical Center of São Paulo: documentation and rehabilitation studies" presented here, has as main objectives to evaluate the potential for use and rehabilitation of urban and architectural structures in the central area from the beginning of the 19th century, and to contribute to the preservation and management of the built heritage of the Historic Center of São Paulo. The data and information gathered from the systematic survey of buildings and urban structure, bibliographic studies, surveys of archival sources and field surveys, are organized in the Database of the Historic Center of São Paulo.

Keywords: Documentation; Database; Preservation of the Historic Center of São Paulo.

RESUMEN

La investigación "Centro Histórico de São Paulo: documentación y estudios de rehabilitación" que aquí se presenta, tiene como principales objetivos evaluar el potencial de uso y rehabilitación de las estructuras urbanas y arquitectónicas del área central desde principios del siglo XIX, y contribuir a la la preservación y gestión del patrimonio construido del Centro Histórico de São Paulo. Los datos y las informaciones recopiladas a partir del levantamiento sistemático de edificios y estructura urbana, estudios bibliográficos, levantamientos de fuentes de archivo y levantamientos de campo, están organizados en la Base de Datos del Centro Histórico de São Paulo.

Palabras clave: Documentación; Banco de Datos; Preservación del Centro Histórico de São Paulo.

CENTRO HISTÓRICO DE SÃO PAULO: DOCUMENTAÇÃO E ESTUDOS DE REABILITAÇÃO

Apresentação

O Centro Histórico de São Paulo é formado por uma estrutura urbana e um parque edificado que compõem um notável acervo de bens culturais. A estrutura urbana apresenta uma configuração que remonta as origens da formação da antiga vila colonial, mas também documenta as transformações sucessivas por que passou a cidade, especialmente aquelas que testemunham sua passagem de vila colonial a cidade cosmopolita na virada do século XIX para o século XX. Situado na área mais acessível e mais bem servida de infraestrutura, o Centro Histórico de São Paulo é constituído de um parque imobiliário de alta densidade, destacando-se como paisagem cultural de referência e palco de episódios históricos de relevância.

O acervo de edifícios localizados no Centro Histórico é composto de uma amostragem que cobre vasto espectro de manifestações da arquitetura abarcando desde vestígios de algumas construções do século XVIII, passando por exemplares de edificações que marcam a transição da arquitetura eclética para a arquitetura moderna na primeira metade do século XIX, até exemplares de arquitetura moderna e contemporânea. A parcela da cidade que interessa à pesquisa – o Centro Histórico de São Paulo - corresponde à área compreendida no interior do anel central previsto no Plano Prestes Maia, compreendendo vasto acervo edificado e uma estrutura urbana resultante de longo e complexo processo de sedimentação.

A área abrigou, historicamente, o centro de negócios da cidade, área sempre polarizada pelas atividades econômicas de São Paulo. Somente na década de 1970 esta hegemonia começou a ser alterada pelo deslocamento das atividades de negócios e de serviços para a região da Avenida Paulista e para a Zona Sul da cidade. A evasão das atividades tradicionais de serviços e comércio características da área central, em busca de situações mais adequadas à sua implantação, principalmente aquelas favorecidas pela presença e concentração de público consumidor de maior poder aquisitivo, vai acabar gerando a ociosidade de considerável número de edificações e a progressiva degradação da região central.

A partir de então essas áreas vem apresentando condições de crescente decadência e grau expressivo de ociosidade das estruturas físicas. O processo de obsolescência das estruturas edificadas constitui um obstáculo de difícil superação face à demanda por novas instalações dotadas de recursos para o desempenho de atividades que exigem atualização tecnológica, num mercado altamente competitivo e dinâmico. A reversão deste processo não é tarefa simples, dependendo da conjugação de um conjunto de fatores que envolvem não apenas vontade política, como também a articulação entre poder público, iniciativa privada e demais segmentos da sociedade, aí incluídas as Universidades.

O valor histórico da área central, somado à oferta de infraestrutura pública, e ao seu acervo edificado, constituem um excepcional patrimônio cultural, econômico e social. A possibilidade da reutilização destas edificações para fins habitacionais e usos dirigidos a atividades produtivas podem apresentar alternativas para que o patrimônio constituído pelos conjuntos destas edificações venha a atender de forma efetiva à sua função social

Para alcançar a recuperação da área central, entre outras ações, é preciso demonstrar a alta potencialidade econômica e os consideráveis benefícios que poderiam resultar da retomada do dinamismo característico de sua antiga vocação não apenas como centro de negócios mais importante da metrópole paulistana, mas também como área de apropriação diversificada, seja para fins sociais como habitação, seja para fins culturais, de lazer, ou turismo. O ponto de partida para essas ações é, necessariamente, promover e aprofundar o conhecimento sobre essa área, o que implica no desenvolvimento de duas linhas fundamentais de investigação: a identificação e reconhecimento do alto valor cultural de acervo edificado e a avaliação da potencialidade das estruturas ociosas em termos imobiliários.

A pesquisa "Centro Histórico de São Paulo: documentação e estudos de reabilitação", conduzida pelo grupo de pesquisa da FAUUPM "A construção da cidade: arquitetura, documentação e crítica", tem como objetivo aprofundar o conhecimento do Centro Histórico de São Paulo, destacando o valor cultural do acervo edificado e avaliando as possibilidades de reabilitação e atualização do acervo edificado, visando a sua reapropriação econômica e social e contribuindo para a preservação e gestão do patrimônio construído do Centro Histórico. Metodologicamente, promovemos o levantamento sistemático das edificações e da estrutura urbana da área, definida aqui como a região sobre as duas colinas separadas pelo Vale do Anhangabaú e circundada pelo primeiro perímetro de irradiação do Plano de Avenidas de Prestes Maia.

O levantamento de informações de arquivo sobre o parque imobiliário existente, tem proporcionado a possibilidade de avaliar a dimensão e a densidade da ocupação, bem como as características das estruturas arquitetônicas. Tais dados, ao mesmo tempo que permitem avaliar o potencial de aproveitamento imobiliário, oferecem condições para ensaiar hipóteses capazes de potencializar a apropriação dos recursos disponíveis. Em resumo, somente o conhecimento detalhado das estruturas urbanas e arquitetônicas sob este duplo aspecto será capaz de demonstrar, aos vários agentes envolvidos na recuperação e preservação da área, a viabilidade da sua reabilitação. com que se deve contar, a viabilidade de reabilitação da área central; é nesta perspectiva que se inscreve o projeto de pesquisa e documentação aqui apresentado.

A tarefa a ser enfrentada compreende a preservação e conservação de estruturas urbanas, não apenas por seu significado para a identidade e a memória de determinadas comunidades, mas especialmente por seu potencial de uso. Desnecessário seria reafirmar que o uso adequado é a única maneira de preservar as estruturas de valor histórico. Se tomarmos o Centro Histórico como exemplo - área bem servida de infraestrutura, contando com um vasto parque edificado com alto significado histórico e arquitetônico - fica claro que deixar esta área, com todo seu potencial, deteriorada e ao abandono, não significa apenas a perda de um notável acervo de bens culturais, como constitui irresponsabilidade social, implicando numa perda irreparável de potencial de uso e de significado simbólico.

A pesquisa em tela busca situar-se precisamente na convergência entre as iniciativas da administração municipal de recuperação da área, e a necessidade de aprofundar o conhecimento do problema, ensaiando respostas para a sua superação. Enquadra-se no âmbito de um conjunto de ações desencadeadas tanto pelo poder público, como por setores da sociedade civil, que visam promover estudos para reconhecer o valor histórico das estruturas edificadas da região central e avaliar seu potencial de reaproveitamento com vistas à reabilitação da área central de São Paulo.

Banco de Dados Digital Centro Histórico de São Paulo

Considerando os objetivos gerais definidos pelo projeto de pesquisa em tela - realizar levantamentos de fontes arquivísticas e levantamentos de campo; traçar o perfil das transformações urbanas; promover o inventário sistemático das edificações; constituir

banco de dados sobre a estrutura urbana e o conjunto das edificações do Centro Histórico –, concluiu-se pela necessidade de desenvolvimento de instrumentos metodológicos que propiciassem a articulação destas informações, e assim uma melhor compreensão do valor das estruturas urbanas e arquitetônicas da área, fundamentando a reflexão crítica sobre o material coletado nos arquivos.

O trabalho paralelo de leitura das fontes secundárias visando o estabelecimento de uma ampla cronologia da formação do Centro Histórico - a Cronologia Histórica da Cidade de São Paulo - permitiu constituir um quadro geral de referência para o estudo da ocupação do Centro e fazer ao mesmo tempo um contraponto entre informações obtidas pelas fontes bibliográficas em relação às fontes primárias diretamente consultadas nas outras linhas de trabalho. Os limites relativamente restritos das informações bibliográficas disponíveis, evidenciam a potencialidade para os estudos históricos e urbanísticos a partir das fontes de informação primária consultadas, proporcionando uma nova visão do processo de transformação da área ao longo do tempo, e balizando com maior precisão o referencial comparativo de análise.

O Banco de Dados digital em construção foi estruturado a partir do par logradouro/edifício e seu meio (plataforma SQL-Server), que permite consulta e alimentação via Internet, já abriga referências a mais de 250 endereços no Centro Histórico, recolhidas em mais de mil processos e projetos de aprovação consultados nos arquivos, além de centenas de imagens⁹¹. Os registros foram feitos a partir de fichas de dados e imagens obtidos nos processos e nas visitas in loco, complementados com imagens e referências bibliográficas provenientes de trabalhos acadêmicos e publicações. As buscas e consultas possibilitam uma série de relações importantes para os trabalhos de pesquisa e reflexão, sendo possível tanto listar todos os dados e imagens de um determinado edifício, como comparar e confrontar todas as plantas dos pavimentos térreos dos edifícios de um logradouro. Como plataforma, apresenta-se como uma obra em processo, que pode continuar sendo alimentada por novos projetos.

Parte importante da pesquisa foi concentrada no levantamento de informações arquivísticas originais, sobretudo no Arquivo Histórico Washington Luís, da Secretaria de Cultura Municipal e no arquivo corrente da Cidade de São Paulo – Divisão de Arquivos Municipais de Processos – DAMP, também designado como Arquivo do Piquiri.

⁹¹ A pesquisa do Centro Histórico de São Paulo foi subvencionada pelo Fundo Mackpesquisa nos anos 2006, 2007, 2009, 2013 e 2017; no ano de 2022 recebeu apoio do CNPQ.

O resultado das pesquisas nestes dois arquivos, comparado com as cartas cadastrais da cidade, começou por permitir a reconstituição histórica e a compreensão do desenvolvimento da ocupação e da configuração atual de três ruas situadas na área de estudo : Barão de Itapetininga, Marconi, Boa Vista e XV de Novembro (RIBEIRO, SANTOS, CARRILHO, DEL NEGRO; 2021).

Três linhas de investigação foram definidas para nortear os critérios de pesquisa em arquivo: a primeira, tem como elemento estruturador o logradouro; a segunda contempla os edifícios tombados, listados ou de interesse temático; e uma terceira propõe a quadra como unidade de conformação. A segunda linha de pesquisa correspondeu ao levantamento de conjuntos dispersos de bens incluídos no tombamento da área central revalidado pelo CONPRESP – Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico, Cultural e Ambiental da Cidade de São Paulo. Estas três linhas de pesquisas alimentaram o Banco de Dados e geraram uma série de produtos como artigos especulativos, estudos de caso de edifícios, levantamentos e reconstituição de logradouros e edifícios; pesquisa histórica e arquitetônica de ruas; exercícios de tipologia e ensaios de ocupação; construção de uma cronologia histórica da cidade.

A documentação disponível no arquivo histórico municipal alcança até o ano de 1921, e começa em 1896 quando se tornou obrigatório a apresentação de projeto junto com os pedidos de licença de construção. Embora muitas vezes as edificações pesquisadas sejam posteriores a 1921, é sempre possível localizar informações sobre aquelas anteriores a este período ainda persistentes. No caso das construções demolidas, os dados deste arquivo são importantes para restabelecer o histórico de ocupação dos imóveis, compreendendo a reconstituição de trechos significativos da área de estudo.

O Banco de Dados trabalha com conceito chave de registros, acessos, entrada de dados e consultas, numa sequência lógica entre logradouros, edifícios e assuntos relacionados. Ou seja, a estrutura principal está baseada no edifício, localizado em um determinado logradouro, sendo que os logradouros são conhecidos de antemão (Ruas, Avenidas, Largo, Praça etc.). Os edifícios são prioritariamente identificados por números e associados a um determinado logradouro. Todas as outras informações são lançadas no Banco a partir desta hierarquia. Portanto, para se ter o registro de um edifício e começar o processo de preenchimento dos dados, deve-se cumprir estes

procedimentos pautados nesta estrutura básica. Uma vez registrado o edifício, uma série de tabelas (páginas com campos de preenchimento) são habilitadas.

Na medida em que os dados são cadastrados, abrem-se as diversas possibilidades de consultas e relatórios, momento de relevância quando os diversos dados podem ser confrontados de variadas formas, enriquecendo o processo de análise e reflexão. As entradas de dados e cadastramentos são feitas através de várias tabelas ou fichas - Logradouro; Dados do edifício; Processos legais; Projetos oriundos de processos legais e outros; Dados bibliográficos; Imagens; Fichas de campo - que correspondem aos formulários buscados e preenchidos nas diversas modalidades da pesquisa. Estas “tabelas” são, por sua vez, compostas por diversos campos associados e decorrentes dos assuntos que lhe são pertinentes, objetos de observação e interesse. A partir desta estrutura pode-se associar a um edifício a quantos processos, projetos, dados bibliográficos e imagens que se façam necessários.

Banco de Dados CHSP: desdobramentos

Partimos da premissa de que para estudar, documentar e pensar propostas para o Centro Histórico é preciso, sobretudo, conhecer sua história e desenvolvimento assim como as estruturas hoje existentes. Significa também, ampliar a ideia de preservação, indo além do Patrimônio Histórico e Artístico a proteger preferencialmente segundo valores de monumentalidade e excepcionalidade, para contemplar amostragens de objetos e conjuntos representativos de processos e de trajetórias diversos ligados ao passado. Assim, amplia-se a noção tradicional de patrimônio vinculada exclusivamente a monumentos de importância histórica ou artística singular, para a valorização e assimilação de um espectro mais amplo da produção cultural. Sob este olhar, três linhas de investigações foram definidas para nortear os critérios de pesquisa em arquivo: a primeira, tendo como elemento estruturador o logradouro; outra, contemplando os edifícios tombados, listados ou de interesse temático; e a terceira propondo a quadra como unidade de conformação. Para alcançar esse objetivo é preciso começar por conhecer histórica e fisicamente este corpo de construções, realizando o levantamento métrico e documental minucioso para em seguida ensaiar alternativas para a reabilitação.

A pesquisa histórica que faz parte desse projeto, tem promovido a reunião dos dados necessários para a compreensão do valor das estruturas urbanas e arquitetônicas da

área. Tratando-se de um levantamento sistemático a partir de amostragens, é possível antever possibilidades não só de evidenciar o valor histórico e arquitetônico do Centro Histórico, como apontar a possibilidade de revisão e aprofundamento da história da transformação urbana da área central. O principal objetivo deste trabalho de pesquisa e documentação é aprofundar o conhecimento destacando o valor cultural do acervo edificado e avaliar as possibilidades de reabilitação e atualização do acervo edificado, visando sempre a sua reapropriação econômica e social, e ao mesmo tempo traçando o perfil da transformação urbana do Centro Histórico de São Paulo a partir do início do século XIX e avaliar o potencial de aproveitamento e reabilitação das estruturas urbanas e arquitetônicas da área. Além da localização e registros dos projetos de edificações esta pesquisa permitiu identificar proprietários, autores dos projetos, construtores, datas de projeto e construção, finalidades dos projetos, características e técnicas construtivas, entre outros.

Frequentemente, a análise dos pedidos de aprovação de projetos encontradas nos arquivos dá a conhecer aspectos da legislação incidente - código de obras ou normas urbanísticas – assim como o atendimento integral ou parcial dos projetos apresentados às leis e regras vigentes, as revisões etc. Não raro, os debates entre os técnicos encarregados do exame dos projetos e os interessados se estendem além dos limites das normas sendo algumas divergências dirimidas por decisões de dirigentes superiores. Da mesma forma, ainda que compatíveis com as normas, não deixam de surgir ressalvas sobre a pertinência das edificações em relação ao seu impacto urbanístico.

A iconografia obtida é também muito rica, comparecendo em alguns casos, desenhos artísticos ilustrativos das características dos empreendimentos. Em outras situações, os elementos decorativo ou, uma forma de representação ou um registro da construção vizinha fazendo parte de uma elevação, ou um letreiro, enfim, o repertório da representação gráfica constitui, ele mesmo, rica fonte para análise da produção da época.

Os dados quantitativos trouxeram algumas surpresas, permitindo verificar um intenso aproveitamento dos imóveis em parâmetros inauditos, com coeficientes de aproveitamento superiores a 10, 12, e até 15 vezes a área dos lotes. Não obstante, esta ocupação de altíssima densidade na área central não resulta em um ambiente urbano inadequado ou insalubre. Ao contrário, o ambiente construído é, em seus aspectos

gerais, de alta qualidade, e significativamente econômico em termos do aproveitamento da infraestrutura urbana.

Estas informações combinadas geraram artigos especulativos, estudos de caso de edifícios, levantamentos e reconstituição de logradouros e edifícios, pesquisa histórica e arquitetônica de três ruas, exercícios de tipologia e ensaios de ocupação, construção de uma cronologia histórica da cidade, além da montagem de um Banco de Dados digital. A partir da alimentação do Banco de Dados e dos estudos derivados, voltamos as referências bibliográficas originais como os livros de Benedito Lima de Toledo (Toledo, 1983) onde o autor estabelece a evolução da ocupação da área central como o resultado da sobreposição sucessiva de três fases distintas - ao período inicial das construções de taipa segue-se uma fase intermediária da técnica da alvenaria de tijolos e, por fim, as construções modernas de concreto armado -, esquema que, embora ainda operante, passou a revelar novas complexidades de leitura, sugerindo um processo com variações e mesmo sobreposições das distintas fases citadas por Benedito Lima de Toledo, quer sob o aspecto da estética e das características estilística das construções, quer sob o aspecto das técnicas construtivas adotadas, ou de questões colocadas pela transformação da morfologia urbana.

Centro Histórico de São Paulo: desdobramentos modernos

A industrialização acelerada nas primeiras décadas do século XX promoveu intenso crescimento populacional e notável verticalização. Intervenções urbanísticas significativas foram sendo implantadas na área em estudo – como o Parque do Anhangabaú, 1911, projeto do urbanista francês Joseph-Antoine Bouvard, e o Plano de Avenidas, década de 1930, iniciativa de Francisco Prestes Maia –, alterando profundamente a morfologia e a paisagem desta área central; o encontro entre a arquitetura moderna e a cidade tradicional, produziu relações muitas vezes conflituosas.

A despeito de todas as mudanças, o Centro de Histórico de São Paulo manteve alguns dos seus principais padrões de ocupação, um traçado marcadamente tradicional caracterizado por ruas, quadras e lotes individuais, construções alinhadas nas divisas dos terrenos além da presença de comércio nos pavimentos de térreos. A pesquisa em tela tem confirmado a presença no Centro Histórico de São Paulo de dezenas de edifícios que podem ser caracterizados como modernos segundo os termos propostos pelas vanguardas históricas, mas que tiveram que se acomodar em lotes originais de

um traçado colonial (CARRILHO, SANTOS, RIBEIRO: 2014); no Centro Histórico de São Paulo, os edifícios modernos tiveram que se adaptar às condições das parcelas pré-existent⁹².

Para além de uma classificação de ordem cronológica ou estilística, a partir do trabalho de alimentação do Banco foram se impondo vários outros parâmetros de análise para as edificações, ou outras ideias de modernidade: salubridade e higiene das edificações; ocupação e situação nos lotes; adaptações a imposições das sucessivas legislações urbanística; avanços tecnológicos como utilização de estruturas metálicas ou de concreto armado, cortinas de vidro, sistemas mecanizados de circulação vertical, entre outros.

Foi possível discutir os recortes possíveis para definir a “modernidade” de um edifício, especialmente neste contexto, procurando referências que extrapolassem a caracterização formal e estilística, nos aproximamos das discussão introduzida pelo prof. Carlos Lemos em texto apresentado na abertura do III Seminário Docomomo Estado de São Paulo, 2005, onde faz um convite ao inventário da arquitetura do movimento moderno e à revisão de critérios, para além do questionamento de Anatole Kopp⁹³: “Julgo essa listagem fundamental para a preservação desse nosso patrimônio. Lista que pode, ou deve, ser encabeçada pela estação ferroviária de Mairinque feita em 1907 por Victor Dubugras. E depois, pacientemente distinguir e separar até os dias de hoje, as obras realmente modernas” (LEMOS:2005).

Na busca pelo “moderno verdadeiro”, Lemos passa pela sua primeira impressão de estudante, quando o “modernismo era simplesmente fazer diferente, não repetir o que já fora feito. Jamais copiar os antigos”, para a complexidade de um debate continuamente renovado a partir da tradição, inclusive albertiana - a referência de Carlos Lemos para esta definição é claramente a tríade vitruviana, firmitas, utilitas, venustas –

⁹² Projeto de pesquisa “Arquitetura Moderna no Centro Histórico de São Paulo”, grupo de pesquisa “Centro Histórico de São Paulo: documentação e estudos de reabilitação”, professores doutores Marcos Carrilho, Alessandro Ribeiro, Cecilia Rodrigues dos Santos, Silvia Wolff, FAUUPM, bolsa do CNPQ, processo 403872/2021-9.

⁹³ Anatole Kopp identifica a arquitetura moderna do período entreguerras, quando os arquitetos abraçaram a causa da revolução social pleiteando a participação da arquitetura moderna na construção de um mundo novo, mais justo, mais fraterno, mais igualitário, identificados com a revisão formal e programática. Segundo o autor, depois da II Guerra, este ideal pela causa coletiva foi revertido, e os projetos passaram a privilegiar um vocabulário estilístico que vinha sendo consolidado e passa a ter valor de mercado, perdendo as referências de origem. Ver: KOPP, Anatole. Quando o Moderno não era um estilo e sim uma causa. São Paulo, Nobel, 1990.

à qual ele ainda soma o ambiente geográfico e cultural que está quase sempre ausente do contexto de universalidade no qual se debatia a arquitetura no começo do século XX:

Nos dias de hoje, ainda não tenho uma definição bem precisa do que seja Arquitetura Moderna. Para mim, ela depende de uma relação necessária entre três determinantes: o programa de necessidades; a técnica construtiva e a intenção plástica (...). Melhor dizendo, em relação ao seu tempo, todo o período do século XX, a Arquitetura Moderna se caracteriza fundamentalmente pela coerência entre programas, técnicas construtivas e o gosto ou a estética vigentes nos momentos de sua atuação, sejam aqueles anteriores à 1ª Guerra Mundial, sejam os entreguerras ou, então, aqueles vigorantes nos dois últimos quartéis da centúria passada. Assim, nos variados tempos, nas Américas, na Europa ou no Japão, encontramos variadas arquiteturas modernas. (LEMOS: 2005).

Referências⁹⁴:

A cidade da Light: 1899-1930, São Paulo, Superintendência de Comunicação/ Departamento do Patrimônio Histórico/ Eletropaulo, 1990;

BRUNO, Ernani da Silva. **Memória da Cidade de São Paulo**. São Paulo, Secretaria Municipal de Cultura/ Departamento do Patrimônio Histórico, 1981;

CARRILHO, Marcos; RIBEIRO, Alessandro; SANTOS, Cecilia Rodrigues dos; DEL NEGRO, Paulo. Relatório do Projeto de Pesquisa Mackpesquisa - O Centro Histórico de São Paulo, documentação e estudos de reabilitação – 4ª etapa – 2014. Disponível em: [file:///C:/Users/Usuario/Downloads/2837_2012_0_1%20\(4\).pdf](file:///C:/Users/Usuario/Downloads/2837_2012_0_1%20(4).pdf), acesso em : 10-06-2020.

DEBENEDETTI, Emma; SALMONI, Anita, **Arquitetura Italiana em São Paulo**: São Paulo, EDUSP, 1987;

FABRIS, Annateresa (org.), **Ecletismo na Arquitetura Brasileira**: São Paulo: Nobel/EDUSP, 1987;

FIALHO, Roberto Novelli. **Edifícios de escritórios na cidade de São Paulo**. Tese de doutoramento, FAUUSP, São Paulo, 2007.

Imagens de São Paulo: Gaensly no Acervo da Light 1899-1925: São Paulo: Fund. Patrimônio Histórico da Energia de S. Paulo, 2001;

Instituto Municipal de Arte e Cultura: Como Recuperar, Reformar ou Construir seu Imóvel no Corredor Cultural, Rio de Janeiro: Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, 1985;

KASSOY, Boris, **São Paulo, 1900: Imagens de Guilherme Gaensly: Análise e Interpretação de Boris Kassooy**, São Paulo: Kosmos, 1988;

KOPP, Anatole. **Quando o Moderno não era um estilo e sim uma causa**. São Paulo, Nobel, 1990

⁹⁴ Como o artigo trata de um projeto de pesquisa em curso e da alimentação de um Banco de Dados, é importante incluir toda a bibliografia principal de referência do trabalho; se nos restringirmos às publicações citadas, este artigo vai perder a fundamentação e o sentido.

KOK, Gloria (coord.). **São Paulo 450 Anos: São Paulo**: Editora Bei, 2004;

LEBEBVRE, José Eduardo de Assis. **Entre o discurso e a realidade: a quem interessa o centro de São Paulo? A Rua São Luiz e sua evolução**. São Paulo: Fauusp, 1999 – Doutorado (Tese);

LEMOS, Carlos Cerqueira. “O modernismo arquitetônico em São Paulo”. **Arquitextos / Vitruvius**, 065.01, ano 06, out. 2005. Disponível em: <https://www.vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/06.065/413>

MAIA, Francisco Prestes, **Os Melhoramentos de São Paulo**, São Paulo, Prefeitura Municipal, 1945;

MARTIN, Antonio Egydio, **São Paulo Antigo: 1554-1910**, São Paulo: Paz e Terra, 2003;

PEREIRA, Paulo Cesar Xavier. São Paulo: A Construção da Cidade 1872-1914: São Paulo: Rima / Fapesp, 2004;

PINTO, Alfredo Moreira, **A Cidade de São Paulo em 1900**, São Paulo: Governo do Estado de São Paulo, 1970;

PONTES, José Alfredo Vidigal. **São Paulo de Piratininga: De Pouso de Tropas a Metrópole**: São Paulo: O Estado de S. P./Terceiro Nome, 2003;

PORTO, Antônio Rodrigues. **História da Cidade de São Paulo Através de suas Ruas**: São Paulo: Carthago & Forte, 1996; PORTO, Antônio Rodrigues. **História Urbanística da Cidade de São Paulo (1554 a 1988)**: São Paulo: Carthago & Forte, 1992;

REIS, Nestor Goulart. **São Paulo Vila, Cidade, Metrópole**: São Paulo: Via das Artes, 2004;

RICCA JUNIOR, Jorge. **Anhangabaú : construção e memória**: São Paulo, 2003, Dissertação (Mestrado);

RIBEIRO, A C ; SANTOS, C R dos; CARRILHO, Marcos; DEL NEGRO, P S B. “ As primeiras centralidades e a verticalização”. In: ALVIM, A T B et al. (org.). **Visões do Espaço na Construção da Metrópole**. São Paulo, Editora Mackenzie, 2021.

RIBEIRO, Alessandro.” Edifícios modernos no centro histórico de São Paulo: dificuldades de textura e forma”. **Arquitexto / Vitruvius**, 2007. Disponível em: <https://vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/08.089/197> . Acesso: 10 abril 2022.

São Paulo Antigo, São Paulo, Ed. Melhoramentos, 1954;

São Paulo: Registros 1899-1940, São Paulo: Eletropaulo, 1992;

SEGAWA, Hugo. **Prelúdio da Metrópole: Arquitetura e Urbanismo em São Paulo na Passagem do Século XIX ao XX**: São Paulo: Ateliê Editorial 2004;

SANTOS, Cecilia Rodrigues dos. “Banco de dados Centro Histórico de São Paulo: desdobramentos modernos”. Anais 7 DOCOMOMO-SP, São Paulo, 2020.

SIMÕES JUNIOR, José Geraldo. **Anhangabaú – História e Urbanismo**: São Paulo: Senac, 2004;

TOLEDO, Benedito Lima de & Danon, Diana D. **São Paulo: “Belle Epoque”**, São Paulo, Ed. Nacional/ EDUSP, 1974;

TOLEDO, Benedito Lima de, **São Paulo: Três Cidades em um Século**: São Paulo, Duas Cidades, 1983;

TOLEDO, Benedito Lima de. **Anhangabaú: São Paulo**, Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, 1989;

TOLEDO, Benedito Lima de. **Prestes Maia e as Origens do Urbanismo Moderno em São Paulo**: São Paulo, Empresa das Artes, 1996;

VIEIRA, Vania Feichas. **Os donos do centro : discursos e estratégias de intervenção no centro de São Paulo**: São Paulo, 2004 - Dissertação (Mestrado).

XAVIER, Alberto; LEMOS, Carlo A C; CORONA, Eduardo. **Arquitetura Moderna Paulistana**. São Paulo, Pini, 1983.

Outras Fontes

- PROCESSOS DO ARQUIVO CORRENTE DA PREFEITURA DE SÃO PAULO (DAMP)
- PROCESSOS DO ARQUIVO HISTÓRICO WASHINGTON LUÍS (AHMWL)
- ARQUIVOS FAU-USP - COLEÇÕES, PERIÓDICOS E OUTROS.